

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON STRATEGIYASI | 2030

“YOSHLAR VA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH
YILIDA AMALGA OSHIRISHGA OID
DAVLAT DASTURI – IQTIDORLI
YOSHLAR NIGOHIDA”

MAVZUSIDA TALABALAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

MAQOLALAR TO'PLAMI

3-may 2024-yil,
TOSHKENT

O'ZBEKISTON
STRATEGIYASI | 2030

“YOSHLAR VA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH YILIDA AMALGA
OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI – IQTIDORLI YOSHLAR NIGOHIDA”
MAVZUSIDA TALABALAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI MAQOLALAR TO'PLAMI

3-may 2024-yil,
TOSHKENT

KONFERENSIYA HAMKORLARI

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASINI “YOSHLAR VA BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASH YILIDA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI IQTIDORLI YOSHLAR NIGOHIDA”

MAVZUSIDA TALABALAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MAQOLALAR TO‘PLAMI

(2024-yil 3-may)

**TOSHKENT
«IQTISODIYOT»
2024**

UO‘K: 334.722:332.13

KBK: 65.9(2)09

“O‘ZBEKISTON – 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi – iqtidorli yoshlar nigohida”. Mavzusidagi talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar to‘plami (2024-yil 3-may). – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2024. – 572 b.

Mazkur ilmiy to‘plamga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi – iqtidorli yoshlar nigohida” mavzusida o‘tkazilgan talabalar ilmiy amaliy konferensiyasiga magistrantlar va bakalavriat talabalarining ilmiy maqola va tezislari kiritilgan.

MAS‘UL MUHARRIR:

i.f.d., prof. T.Z. Teshabayev

TAHRIR HAY‘ATI:

i.f.d., prof. G.K. Abduraxmanova

i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov,

i.f.d., prof. S.U. Mexmonov

i.f.d., dots. Sh.E. Sindarov

i.f.n., dots. S.M. Mirzaliyev,

i.f.n., dots. X.A. Qurbonov

i.f.n., dots. O.A. Norboyev

Q.F. Nomozov

TAQRIZCHILAR:

i.f.d., prof. A.A. Eshtayev,

i.f.n., prof. I.S. Xotamov.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

ISBN 978-9910-9445-4-3

© “IQTISODIYOT”, 2024.

1-SHO‘BA

2. Kengaytirilgan me'yoriy–huquqiy baza: Elektrotexnika sanoatida investorlar uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va ko'proq investitsiyalarni jalb qilish va o'sishni rag'batlantirish uchun soddalashtirilgan ma'muriy tartib–qoidalar kabi qulay siyosat, qoidalar va imtiyozlarni amalga oshirish.

3. Ilmiy–tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab–quvvatlash: O'zbekistonni ilg'or texnologiyalar va tajriba markazi sifatida joylashtirish, elektrotexnika sohasida innovatsiyalar, mahsulotlar ishlab chiqish va texnologik yutuqlarni qo'llab–quvvatlash uchun ilmiy–tadqiqot ishlariga resurslarni taqsimlash.

4. Infratuzilmani rivojlantirish: Elektrotexnika sanoatining o'sishi uchun qulay muhit yaratish va ko'proq investitsiyalarni jalb qilish uchun energiya ishlab chiqarish, taqsimlash tizimlari, transport tarmoqlari va sanoat zonalari kabi infratuzilmani yaxshilashga e'tibor qaratish.

5. Atrof–muhitni barqarorligi: barqarorlik va ekologikongli iste'molchilarni afzalliklariga qaratilgan global tendentsiyalarga moslashish uchun elektrotexnika sanoatida ekologik toza amaliyotlar, yashil texnologiyalar va barqaror ishlab chiqarish jarayonlariga urg'u berish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. AOKAda o'tkazilgan brifingda “ O'zeltexsanoat” uyushmasi axborot xizmati rahbari Namoz Tolipov chiqish qildi.

2. <https://telegra.ph/2024-jil-yakunida-%D2%9Aarshi-va-Nukus-sha%D2%B3arlarida-%D2%9Buyosh-paneli-ishlab-chi%D2%9Barish-loji%D2%B3alari-ishga-tushiriladi-01-06>.

3. Farmatsevtika va elektrotexnika sanoatidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi <https://president.uz/oz/lists/view/6891>

**Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna,
“Yashil” iqtisodiyot va barqaror
biznes kafedrasida prof.v.b.**

**Ulug'murodova Feruza Mardon qizi,
“Iqtisodiyot” fakulteti MEKP-01 1-kurs magistri**

O'ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT HOLATINING TAHLILI

Annotatsiya: O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida turli xil ichki va tashqi omillar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan SWOT tahlili va O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi tashqi omillar ta'sirini PEST tahlili orqali aniqlanib, bu omillarning mamlakatimiz yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli integratsiyasiga ahamiyatli tomonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: “Yashil” iqtisodiyot, SWOT tahlil, PEST tahlil, OECD, investitsiya, makroiqtisodiy muhit, strategiya, degradatsiya, Fossil energiya manbalari, texnologik transfer.

Hozirgi global iqtisodiy o'sish yo'li ekologik jihatdan barqaror emas. Hozirgi ishlab chiqarish va iste'mol usullari dunyoning ko'plab ekologik resurslarini yomonlashtiradi va tugatadi. Shunday qilib, inklyuziv va ekologik jihatdan barqaror iqtisodiy rivojlanishga yordam beradigan yangi yondashuvlar – yashil iqtisodiyotga ehtiyoj bor. Iqtisodiy tizim ekologik barqarorlikka va resurslar samaradorligini oshirishga, ekologik bosim va xavflarga chidamlilikni kuchaytirishga, yashil texnologiyalar va innovatsiyalardan ko'proq va oqilona foydalanishga o'tishga muhtoj.

Yashil iqtisodiyotni inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilash, shu bilan birga ekologik xavf va ekologik tanqislikni sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiyot sifatida aniqlash mumkin. [1]

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yashil o'sishni –iqtisodiy o'sish va rivojlanishni rag'batlantirish, tabiiy boyliklar bizning farovonligimizga tayanadigan resurslar va ekologik xizmatlarni taqdim etishda davom etishini ta'minlash deb ta'riflaydi. Bu egizak muammolar uchrashadigan nuqta – iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish, shu bilan birga ekologik bosimlarni bartaraf etish zarurati. Bu ikkalasini birgalikda amalga oshirish imkoniyatlaridan foydalanish haqida ham ta'kidlab o'tgan. (OECD, 2017).[2]

2011 yilda OECD o'z a'zo mamlakatlarida Yashil o'sish strategiyasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash uchun yashil o'sish monitoringi tizimini ishlab chiqdi. O'shandan beri u OECD a'zolari va undan tashqarida, jumladan, Markaziy Osiyoda (Qirg'iziston va Qozog'iston) keng qo'llanila boshlandi.

Mamlakatimiz 2030 yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini qabul qildi, bu mamlakatning iqtisodiy o'sishni atrof-muhit degradatsiyasidan ajratish bo'yicha strategik qarashlarini belgilab berdi.[3]

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategiyalar asosida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada muammolar ham, imkoniyatlar ham mavjud.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategiyalar

1-jadval

Muammolar:	Imkoniyatlar:
Energetika samaradorligi: O'zbekistonning ko'plab sanoat korxonalarida energiya samaradorligi past, bu esa, yuqori darajada tabiiy resurslarni ishlatilishiga olib keladi.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish: Quyosh va shamol energetikasi kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energetika tizimini diversifikatsiya qilish va atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamaytirish imkoniyatini beradi.

<p>Suv resurslarining cheklanganligi: O'zbekiston qishloq xo'jaligi ko'p suv talab qiluvchi mamlakat hisoblanadi. Suvni samarali boshqarish va suv tejoyvchi texnologiyalarni joriy etish muhimdir.</p> <p>Atrof-muhit ifloslanishi: Sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligi faoliyatlari va transport vositalaridan chiqadigan gazlar atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.</p> <p>Tabiiy resurslardan barqaror foydalanish: O'zbekistonning tabiiy resurslari, jumladan, gaz va neft zaxiralari cheklangan. Bu resurslardan samarali va tejamkor foydalanish zarur.</p>	<p>Energiya samaradorligini oshirish: Energiya tejamkor texnologiyalar va usullarni joriy etish orqali energiya iste'molinikamaytirish mumkin. Yashil iqtisodiyotga investitsiyalar: Xalqaro hamkorlik va investitsiyalar yashil texnologiyalar va barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirishda muhim rol o'ynashi mumkin.</p> <p>Atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati: Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qat'iy siyosat va choratadbirlar, shu jumladan, ifloslantiruvchilardan chiqim undirish tizimini kuchaytirish kerak.</p> <p>Ta'lim va ommaviy xabardorlik: Ekologik tarbiyavata'lim, shuningdek, yashil texnologiyalar va amaliyotlar haqida ommaviy xabardorlikni oshirish orqali aholi o'rtasida atrof-muhitni muhofaza qilish madaniyatini rivojlantirish mumkin.</p>
--	--

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategiyalar muallif tomonidan jamlandi⁴

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari va imkoniyatlarini integratsiyalashgan yondashuv asosida hal qilish, mamlakatning barqaror rivojlanishiga olib keladi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish SWOT tahlili (2-jadval) orqali mamlakatning bu sohadagi kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, tashqi muhitdan kelib chiqadigan imkoniyatlar va tahdidlarini aniqlash mumkin.

2-jadval

<p>Kuchli Tomonlar (Strengths):</p> <p>Tabiiy resurslarning boyliklari: Quyoshli kunlar soni ko'p, shamol energiyasi va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalariga boy.</p> <p>Aholi orasida atrof-muhitga bo'lgan ong va tushuncha: Yashil iqtisodiyotga o'tishga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash.</p>	<p>Zaif Tomonlar (Weaknesses): Eski va samarasiz infratuzilma: Energiya iste'molida samaradorlikning past darajasi.</p> <p>Yashil texnologiyalar va bilimlarning cheklanganligi: Yashil texnologiyalarni joriy etish va yangi usullarni qo'llash bo'yicha yetarlicha tajriba va bilimning yo'qligi.</p>
---	--

⁴ Muallif tomonidan

<p>Davlatning qo'llab-quvvatlovi: Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan siyosat va dasturlar, masalan, "Yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha milliy strategiya.</p>	<p>Moliyaviy resurslarning cheklanganligi: Yashil texnologiyalarni moliyalashtirish va kengmiqyosdajoriyetishuchunzarurbo'lgan moliyaviy resurslarning yetishmasligi.</p>
<p>Imkoniyatlar (Opportunities): Xalqaro hamkorlik va moliyalashtirish: Xalqaro moliyaviy institutlar va grant dasturlari orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun mablag' jalb qilish. Iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratish: Yashil texnologiyalar va yangi energetika sektorlarini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish. Barqaror qishloq xo'jaligi: Suvni tejaydigan texnologiyalar va ekologik toza dehqonchilik usullarini joriy etish.</p>	<p>Tahdidlar (Threats): Global iqlim o'zgarishi: Suv resurslarining yanada kamayishi va ob-havo sharoitining o'zgarishi kabi global iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlari. Eski usullarga qarshilik: Yangi texnologiyalarniqabulqilishdamahalliy aholi va tadbirkorlar orasida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan qarshiliklar. Xalqaro iqtisodiy vaziyat: Jahon iqtisodiyotidagi pasayishlar va xalqaro moliyaviy bozorlardagi notinchliklar O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish rejalari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlashni cheklashi mumkin.</p>

Mamlakatimiz sharoitida "Yashil" iqtisodiyotning SWOT tahlili⁵

Bu SWOT tahlili, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda muhim asoslarni taqdim etadi, bu esa mamlakatni barqaror rivojlanish yo'liga yo'naltirishda asqotadi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun PEST tahlili - bu siyosiy (Political), iqtisodiy (Economic), ijtimoiy (Social), va texnologik (Technological) omillarni tahlil qilish orqali makroiqtisodiy muhitni tushunishga yordam beradi. Bu tahlil, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida duch kelinishi mumkin bo'lgan tashqi omillarni aniqlash va strategiyalarni shakllantirishda muhimdir.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi ko'plab tashqi omillarga bog'liq, shu sababli PEST tahlili (3-jadval) bu jarayonda duch keladigan asosiy imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashda yordam beradi. Ushbu tahlil strategik rejalashtirishda muhim qadam hisoblanadi va mamlakatning atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqtisodiy barqarorlikka erishish maqsadlariga erishishida asosiy rol o'ynaydi.

⁵ Muallif tomonidan

<p>Siyosiy Omillar (Political):</p> <p>Davlat siyosati va qonunchiligi: O'zbekiston hukumati atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga oid qonunlar va siyosatlar qabul qilmoqda. Bu jarayon, davlatning yashil texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashi va qonuniy me'yorlar joriy etilishi bilan belgilanadi.</p> <p>Xalqaro majburiyatlar: O'zbekistonning xalqaro bitimlar va kelishuvlarga, masalan, Parij iqlim kelishuviga amal qilishi, mamlakatni atrof-muhitni muhofaza qilish borasida xalqaro standartlarga moslashtiradi.</p>	<p>Iqtisodiy Omillar (Economic):</p> <p>Investitsiyalar: Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun zarur bo'lgan yangi texnologiyalar va infrastruktura loyihalarini moliyalashtirishda mahalliy va xalqaro investorlarning qiziqishi.</p> <p>Energiya narxlari: Fossil energiya manbalarining narxlari va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishning iqtisodiy samaradorligi. Iqtisodiy o'sish: Yashil iqtisodiyot orqali yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari</p>
<p>Ijtimoiy Omillar (Social):</p> <p>Jamoatchilikning ongi: Atrof-muhitga bo'lgan tushuncha va yashil iqtisodiyotga o'tishga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi.</p> <p>Ta'lim va o'qitish: Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil texnologiyalarga oid bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlari.</p> <p>Demografik o'zgarishlar: Aholining o'sishi va urbanizatsiya darajasi, bu esa atrof-muhitga bosimni oshiradi va yashil iqtisodiyotga o'tish zaruratini kuchaytiradi.</p>	<p>Texnologik Omillar (Technological):</p> <p>Yangi texnologiyalar: Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga zararli ta'sirlarni kamaytirishga qaratilgan texnologik yangiliklar.</p> <p>Texnologik transfer: Xalqaro hamkorlik orqali yangi yashil texnologiyalarni joriy etish va mahalliy innovatsiyalarni rag'batlantirish.</p>

Mamlakatimiz sharoitida "Yashil" iqtisodiyotning PEST tahlili⁶

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi ko'plab tashqi omillarga bog'liq, shu sababli PEST tahlili bu jarayonda duch keladigan asosiy imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashda yordam beradi. Ushbu tahlil strategik rejalashtirishda muhim qadam hisoblanadi va mamlakatning atrof-muhitni muhofaza qilish hamda iqtisodiy barqarorlikka erishish maqsadlariga erishishida asosiy rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish uchun mavjud imkoniyatlardan foydalanishi va duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqishi zarur. Bu jarayon nafaqat mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtiradi, balki atrof-muhitni muhofaza

⁶ Muallif tomonidan

qilish va kelajak avlodlar uchun yaxshi shart–sharoitlar yaratish maqsadlariga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. www.unep.org United Nations Environment Programme. GREEN economy Developing Countries Success Stories p 4.
2. Greening the Economy in Uzbekistan: State of Play in 2023. Monitoring progress based on the OECD green growth indicators. WIUT, Tashkent p 15–16.
3. 2019–2030–yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida 04.10.2019 yildagi PQ-4477–son.

D.I. Ro‘ziyeva,
“Yashil” iqtisodiyot va barqaror
biznes kafedrasini professor v.b.

Ahmatov Bahrom G‘ani o‘g‘li,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
magistratura talabasi

ELEKTRON TENDERLARDAGI XUFYONA O‘YINLAR

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada mamlakatimizdagi elektron tenderlar qanday imkoniyatlar yaratganligi, korrupsion holatlarni oldini olganligi va xufyona o‘yinlarni keltirib chiqarganligi to‘g‘risida fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, lobbizm aloqador tenderlarni qanday qilib bartaraf etish yo‘llari yoritib berilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** Davlat xaridlari, auksion, elektron do‘kon, milliy do‘kon, eng yaxshi takliflar, insofsiz raqobat, xufyona o‘yinlar, manfaatlar to‘qnashuvi, lobbizm, pora(otkat).*

So‘nggi yillarda mamlakatimizda davlat xaridlari tizimi tobora mustahkamlanib, tadbirkorlarga katta partiyalarda mahsulotlarini sotish imkonini soddalashtirish va online tenderlarni zaif tomonlari takomillashtirilmogda. Bu borada mamlakat iqtisodiyotida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buni O‘zbekiston Respublikasining 2017–yil 3–yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘RQ-419–son Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022–yil 20 maydagi “Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib–taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi 276–son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019–yil 5–dekabrdagi “Davlat xaridlari tizimini yana–da takomillashtirish va davlat xaridlari jarayoniga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4544–sonli qaroriga muvofiq davlat xaridlarining maxsus axborot portal ishga tushganligi manfaatlar to‘qnashuvi kamaytirdi va asosiysi “Yashirin” xaridlar yo‘qotishga qaratilganligi fikrimiz isbotidir [1].

МУНДАРИЖА / ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS

KHOTAMOV IBODULLA SALAYEVA QUVONCHOY RUSTAM QIZI Trends in the development of tourism in Uzbekistan	4
ИСМАТУЛЛОЕВА МАДИНАБОНУ ФОЗИЛ ҚИЗИ Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари	10
SALAYEVA QUVONCHOY RUSTAM QIZI Digital transformation of the educational system: problems and solutions	16
KHOLIKOVA RUKHSORA SANJAROVNA IBROKHIMJONOV SHOKHJAXON SHOKHRUKH UGLI Priority directions of ensuring green economy and macroeconomic stability, increasing energy efficiency in industrial networks, and developing human capital	23
IZZATULLOEV BAKHODIR UBAYDULLO UGLI Balancing Environmental and Business Needs: Achieving Sustainability While Promoting Economic Growth	30
ХОЛИҚОВА РУХСОРА САНЖАРОВНА ЙУЛДАШХУЖАЕВ САИДУСМОНХУЖА БОТИР УГЛИ Научно-практические аспекты развития рынка лизинговых услуг в Узбекистане	36
YUSUPOV NURZOD OROL UGLI Ways to increase investment attractiveness of the regional economy	40
YADGAROV AKROM AKBAROVICH BAHODIROV JAHONGIR BAHODIR O'G'LI O'zbekiston Respublikasida elektrotexnika sanoati rivojlanish tendensiyasi	44
RO'ZIYEVA DILOBAR ISOMJONOVNA ULUG'MURODOVA FERUZA MARDON QIZI O'zbekistonda "Yashil" iqtisodiyot holatining tahlili	47
D.I. RO'ZIYEVA AHMADOV BAHROM G'ANI O'G'LI Elektron tenderlardagi xufyona o'yinlar	52

ROZIYEVA DILOBAR ISLOMJONOVNA MAXSETBAEVA ZIYADA DJALG‘ASBAY QIZI Aholini-sifatli oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta’minlash yo‘llari	57
ESHBEKOV SHAHBOZ IKROMJON O‘G‘LI O‘zbekistonda milliy tovarlar raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari	62
G‘IYOSOVA NODIRAXON JAMOLIDDIN QIZI Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilishning zarurati	65
SALIMOVA ZAHRO SOBIRJON QIZI O‘zbekistonda innovatsion rivojlanishda inson kapitalining roli	68
URALBAEVA BARNO UNGARBAY QIZI Korxonalar o‘rtasida strategiyani amalga oshirish tendentsiyalari	72
ABDIYEVA FLORA BOTIR QIZI XATAMOV FIRDAVS ZAFAR O‘G‘LI Makroiqtisodiy barqarorlikni taminlashda inson kapitalining o‘rni	74
ЯРАШОВА ВАСИЛА КАМАЛОВНА ЖЕЛЕЗНОВА ЭЛИНА АДЫЛОВНА Обеспечение прозрачности и эффективности денежных средств путем внедрения электронной системы государственных закупок	78
NARIMON QALANDAROV AZAMAT KASIMOV Inson kapitali va uni rivojlantirish	82
КАЮМОВ УМАР БАХОДЫРОВИЧ Стратегия цифровизации системы образования и внедрения образовательных технологий	84
ЗАХАРОВА ИРИНА БОРИСОВНА НЕПЕЙВОДА МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ Компетенции в области устойчивого развития в высшем образовании: опыт исследования	89
ЗАХАРОВА ИРИНА БОРИСОВНА АЯПОВА СЕВАРА АЛЛИЯР КИЗИ ИСЛАМОВА НАРГИЗА ДОНИЁР КИЗИ ЛАПАСОВА КАМОЛА ФАРХОД КИЗИ Проблемы утилизации солнечных панелей	95

**“O‘ZBEKISTON – 2030”
STRATEGIYASINI “YOSHLAR VA
BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASH
YILIDA AMALGA OSHIRISHGA OID
DAVLAT DASTURI IQTIDORLI
YOSHLAR NIGOHIDA”**

**MAVZUSIDA TALABALAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MAQOLALAR TO‘PLAMI**

(2024-yil 3-may)

“IQTISODIYOT” – 2024

***Mas’ul muharrir:
i.f.d., prof. T.Z. Teshabayev***

***Muharrir:
Normurodov B.N.***

***Musahhih:
Matxo‘jayev A.O.***

***Texnik muharrir:
Kamilova D.J.***

Litsenziya №10-4286 ot 14.02.2019. Bosishga ruxsat etildi 02.05.2024 y.
Qog‘oz bichimi 60x84 ¹/₁₆. “SourceSans” garniturasini. Bosma tabog‘i: 35,75.
Raqamli bosma. Adadi 50 nusxa. Buyurtma №2239452-27/04-24.

«ZarafshonFoto» MCHJning matbaa bo‘limida chop etildi.
100164. Toshkent shahri, Shahriobod ko‘chasi, 3-uy.